

**22º congresso
Brasileiro de
sociologia**

USP - São Paulo, Brasil

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE SOCIOLOGIA

O Mundo Contemporâneo desafia a Sociologia

De Pequim para o mundo: a implementação das políticas culturais chinesas orientada pelos planos quinquenais de desenvolvimento cultural

Comitê de Pesquisa: CP13 - Sociologia da Cultura

Julio Cesar Valente Ferreira - (CEFET/RJ e UFF)

Vitor Pedro da Silva Castelo Tavares - (UFRRJ)

Rafael Dirques David Regis - (PPCULT/UFF)

Gabriela Rodrigues Diniz - (Universidade Estácio de Sá)

E-mail: jcvferreira@hotmail.com

Resumo

Nas últimas décadas, com a consolidação das indústrias tecnológicas e novos mercados informacionais, a exportação cultural tornou-se uma ferramenta política central para muitas nações. A China, por exemplo, tem implementado uma política cultural estratégica alinhada ao seu projeto de "rejuvenescimento da nação chinesa", buscando fortalecer o nacionalismo e sua projeção internacional. O governo chinês, sob a liderança do Partido Comunista, tem priorizado a indústria cultural como um veículo de *soft power*, promovendo valores sociais tradicionais, especialmente confucionistas, em alinhamento com o socialismo moderno. A metodologia adotada envolveu a realização de uma revisão narrativa sobre as interconexões entre as estratégias de produção cultural chinesa e o uso de elementos nacionais desta estirpe, suportada pelos relatórios governamentais, em especial pelos planos quinquenais de desenvolvimento cultural, e análises de relatórios de *think tanks* internacionais. A China também tem investido em clusters culturais, aglomerados industriais que estimulam a inovação e a colaboração entre empresas e instituições. Embora esses clusters tenham enfrentado desafios como desigualdade de desempenho e dependência de investimentos externos, eles têm sido essenciais para o desenvolvimento econômico e cultural, destacando-se em cidades como Pequim e Xangai. Ao combinar tecnologia, cultura e controle ideológico, a China busca consolidar sua influência global e fortalecer a identidade nacional.

Palavras-chave: China, Indústria Cultural, Cluster Cultural, Plano Quinquenal, Política Cultural

1. Introdução

A Indústria Cultural na China tem seu embrião com a introdução da mídia de massa no país muito antes do domínio do Partido Comunista Chinês (PCCh). Ao longo do século XX e das duas primeiras décadas do século XXI, sua configuração passou por adaptações significativas de acordo com o contexto político e social. Embora a autoridade do partido na supervisão da produção midiática tenha permanecido central desde o início do regime comunista até a atualidade, as reformas econômicas dos anos 1980 e 1990 introduziram a lógica de mercado, que alterou o caráter propagandístico da produção cultural maoísta para um modelo mais orientado ao entretenimento e difusão de valores considerados ideais pelas autoridades governamentais (Hu, 2022; Latham, 2007; Menechelli, 2023).

A virada para o século XXI marca um período de intensa imersão nos predicados da modernização econômica ocidental, a qual transforma radicalmente a produção cultural local, com, em especial, a ascensão da internet como espaço de influência e interação social. Diante dessas mudanças, surgiu uma preocupação com a preservação da denominada “cultura tradicional chinesa” em meio ao rápido avanço tecnológico, resultando em uma abordagem ideológica e pragmática sincrética que buscava resgatar estes elementos (Frangville et al., 2023; Zhu, 2023; Menechelli, 2023). Em seu discurso durante o XX Congresso do PCCh, em 2022, o líder chinês Xi Jinping frisou que a atual abordagem política do PCCh promove um alinhamento da linha ideológica chinesa com a cultura tradicional, além de reforçar que ela está ativamente participando na produção criativa do país (Nikkei Asia, 2022).

A partir de tais premissas, objetiva-se neste artigo analisar a atual estratégia de produção e exportação de produtos culturais com elementos considerados “tradicionais” chineses e avaliar seu potencial alcance internacional, discernindo-os dentro do programas e projetos identificáveis no 14º Plano Quinquenal do Desenvolvimento Cultural, definido para o período de 2021 a 2025, em especial em algumas mídias consideradas estratégicas. A metodologia adotada para tal intento foi a promoção de uma revisão narrativa (Onwuegbuzie; Frels, 2016) sobre os imbricamentos da estratégia de produção midiática chinesa com a utilização de signos sinólogos, além da utilização de dados de relatórios governamentais e de *think tanks*.

Além disso, a discussão da projeção de *soft power* de tais políticas por parte do Estado Chinês também será abarcada. De fato, políticas públicas para a fomentação da produção e exportação de mídia chinesa existem e estão sendo alavancadas, com a indústria cultural sendo considerada pelo governo chinês como setor estratégico (Jinping, 2019; Zhou, 2021; Putri; Elias, 2022; Menechelli, 2023). Soma-se isto ao conteúdo chinês em plataformas online e outras formas de exportação cultural já estarem alinhados com as políticas públicas de projeção diplomática do governo, auxiliando a estabelecer uma imagem amigável da China internacionalmente (Putri; Elias, 2022).

Importante sublinhar que, dentre os diversos setores em que o Estado Chinês têm desenvolvido políticas de fomento e distribuição internacional de produtos culturais, destacam-se os (i) games (CGIGC, 2023; Cai et al, 2023), (ii) filmes (Xinhua, 2016; Kokas, 2017; Menechelli, 2023), (iii) mídia televisiva e notícias (Menechelli, 2023), (iv) animações (Fan; Feng, 2021; Wei et al., 2023; Junzhe; Shuxian, 2024) e (v) dramas (ou C-Dramas) (Araujo, 2021; Putri; Elias, 2022; NRTA, 2022), principalmente através de serviços de streaming, em especial àqueles desenvolvidos localmente, como o iQIYI, que atualmente busca a internacionalização mas já se ombreia com os grandes players deste mercado (Araujo, 2021).

2. Predicados culturais e o 14º Plano Quinquenal

Primeiramente, o desenvolvimento mais recente da indústria cultural chinesa e, por sua vez, a seleção de ditos valores morais tradicionais chineses resgatados pelos valores socialistas têm sido elementos centrais do desenho das políticas de apoio e de fiscalização dos conteúdos culturais desde os anos 2010. Estes valores selecionados buscam, no geral, combinar elementos confucionistas, culturalmente e esteticamente atraentes e de harmonia social com a doutrina marxista de desenvolvimento social e político (Na, 2023; Cao, 2023; Eggli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023). Neste cenário, a abordagem moral do PCCh visa alinhar a conduta ética dos cidadãos com os objetivos do Estado, promovendo uma "sociedade harmoniosa" que minimiza conflitos e garante a estabilidade social, sendo estes conceitos centrais na visão confucionista de governança moral,

fortalecendo um senso de identidade comum e nacional (Cao, 2023; Eggli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023).

Sob a liderança de Xi Jinping, o governo têm buscado integrar esses valores tradicionais com o socialismo moderno com cada vez mais contundência, utilizando o conceito de “Confiança Cultural” para apresentar o Partido como um guardião desta valorosa herança chinesa (Jinping, 2019; Cao, 2023; Eggli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023), fundindo ética confucionista e ideologia socialista para construir uma narrativa estatal que unifica a população sob um código ético comum (Cao, 2023; Eggli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023). Dessa forma, os valores tradicionais e socialistas são entrelaçados para criar um modelo único de moralidade estatal que sustenta a autoridade política do PCCh (Na, 2023).

Portanto, as políticas públicas de apoio, desenvolvimento e restrição à indústria cultural têm sido desenhadas para incluir esta visão do PCCh em seu desenvolvimento, principalmente no conteúdo a ser exibido e exaltado, e do que não pode ser veiculado em massa. Pode-se citar, dentre algumas destas iniciativas, o “Plano de Desenvolvimento da Indústria Cultural” e o “Programa de Confiança Cultural”, que incentivam a produção de conteúdo que exaltam os valores tradicionais e patrióticos, garantindo que a indústria cultural opere de acordo com diretrizes ideológicas claras (Conselho de Estado da República Popular da China, 2022; Na, 2023; Cao, 2023; Eggli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023).

O Plano de Desenvolvimento Cultural do 14º Plano Quinquenal, estipulado para vigorar desde 2021 até 2025, sublinha a atual perspectiva do PCCh para a indústria cultural de forma institucional. O plano enfatiza o fortalecimento da liderança do PCCh sobre o trabalho cultural e ideológico, promovendo o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era como guia teórico fundamental. As principais diretrizes incluem: aprofundar a educação em valores socialistas centrais, fortalecer a construção da civilização espiritual, expandir os serviços culturais públicos, desenvolver a indústria cultural, promover a integração entre cultura e tecnologia, e aumentar a influência da cultura chinesa no mundo. O plano também destaca a necessidade de equilibrar benefícios sociais e econômicos, promover a inovação cultural, proteger o patrimônio cultural tradicional chinês, e utilizar a cultura como força motriz para o desenvolvimento econômico e

social do país, visando atender às crescentes necessidades espirituais e culturais do povo chinês (Conselho de Estado da República Popular da China, 2022).

Logo, a título de exemplificação de algumas medidas práticas para alcançar tal objetivo econômico e industrial propriamente dito, o atual plano quinquenal incluiu (i) a criação de programas de estímulos à integração entre indústrias culturais menos e mais proeminentes, como por exemplo entre animação, cinematográfica e games, para que haja transferência de capital intelectual, cultural e financeiro entre estes setores; (ii) o estabelecimento de novos órgãos de fiscalização e reformas jurídicas para a proteção de direitos autorais, que historicamente tem sido fracos na China; (iii) a construção de infraestrutura física e educacional de ponta que beneficie o setor cultural economicamente e produtivamente; (iv) e a participação do Estado no capital societário destas indústrias culturais (Conselho de Estado da República Popular da China, 2022; Cai et al, 2023; Fan; Feng, 2021; Zhu, 2023; Jiang; Fung, 2019; Shan, 2014; Nugroho, 2024; Putri; Elias, 2022).

Por outro lado, paralelamente às políticas de desenvolvimento econômico e industrial, esta integração de políticas na indústria cultural também subsidiam a transmissão dos valores tradicionais de forma moderna e rejuvenescida, além de fortalecerem a autoridade do Partido, garantindo que a cultura popular seja uma extensão dos objetivos políticos e morais do Estado (Cao, 2023; Egli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023, Na, 2023; Cai et al, 2023), ainda que busquem também uma produção de alta qualidade competitiva, diferenciando-se da época de abertura nos anos 1980, quando a indústria cultural era puramente propaganda partidária sem um viés econômico e produtivo claro (Li, 2011; Shan, 2014; Fan; Feng, 2021; Junzhe; Shuxian, 2024).

Este fenômeno é particularmente forte nos meios digitais e tecnológicos, na qual o governo considera extremamente estratégico pelo seu valor econômico, capacidade de mobilização, alcance nacional e internacional, e por questões de segurança nacional. Com isto em mente, o Estado dá suporte à construção de plataformas e às empresas do setor de tecnologia que sejam independentes do mercado externo na promoção de conteúdo e serviços para o mercado interno, com uma participação forte do Estado na economia digital (Na, 2023).

Isto criou uma dicotomia no setor tecnológico na qual embora o Estado tenha permitido e apoiado que empresas privadas prosperassem neste segmento considerado estratégico, também impôs regulamentações rigorosas para evitar quaisquer desafios à sua autoridade, com todo este cenário sendo extremamente válido para a chamada “indústria cultural tecnológica” (Shan, 2014; Na, 2023), que inclui (i) animação (Shan, 2014; Macdonald, 2016; Fan; Feng, 2021), (ii) radiodifusão internacional (Menechelli, 2023), (iii) streaming (Araujo; 2021; Putri; Elias, 2022; Liu, 2024), (iv) games (Jiang; Fung, 2021; Cai et al., 2023), (v) VTubers e ídolos virtuais (criadores de conteúdo que usam avatares virtuais em live stream) (Regis, 2021; Ferreira et al., 2022; Regis et al, 2023), (vi) realidade virtual (Shan, 2014; Fan; Feng, 2021; Na, 2023) e (vii) serviços de tecnologia da informação (Shan, 2014). Neste contexto, medidas diferenciadas de regulação, restrição, flexibilização e fomento foram instituídas para cada setor cultural entendido como comercialmente viável (Shan, 2014).

Por fim, o uso do *soft power* através de uma singular diplomacia cultural multicanal é uma estratégia central para a China promover uma imagem positiva no exterior e alterar a narrativa hegemônica global, posicionando-se como um modelo alternativo de modernidade e governança (Vlassis, 2016; Zhou, 2021; Menechelli, 2023). Esse esforço envolve não apenas a promoção dos valores morais tradicionais já explicitados, mas também a integração desses conceitos com a nova ética socialista, criando uma narrativa que destaca a singularidade cultural e moral do Estado Chinês (Eggli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023).

A promoção do *soft power* é conduzida principalmente por meio da já descrita política de “Confiança Cultural” impulsionada por Xi Jinping, que busca não apenas preservar e divulgar a cultura tradicional, mas também transformar a China em uma protagonista ativa no cenário cultural global, ampliando a influência do país por meio de intercâmbios culturais e atividades de diplomacia pública (Vlassis, 2016; Menechelli, 2023; Cao, 2023; Eggli; Hasmath, 2023; Lams, 2023; Gallelli, 2023; Na, 2023). Para isso, a China tem promovido filmes, games, literatura, eventos artísticos, plataformas digitais, Institutos Confúcio no exterior, e mais recentemente os *donghuas* (animações chinesas), que retratam uma imagem moderna, mas enraizada nos valores confucionistas e socialistas, tentando moldar a percepção

internacional sobre o país. Essa estratégia busca desafiar a visão ocidental dominante e mostrar a China como uma nação culturalmente rica, moralmente estável e politicamente legítima, e como mais uma opção de desenvolvimento, alinhando suas políticas culturais aos objetivos de fortalecer sua posição no cenário internacional e aproximar a cultura contemporânea chinesa do público estrangeiro, diminuindo o grau de estranheza, temor e exotividade existente nesta relação, assim apresentando as “vozes chinesas” em um contexto global e fazendo-as serem ouvidas (Jinping, 2019; Menechelli, 2023; Na, 2023).

3. Censura, autocensura e governança digital

A discussão sobre a publicação de mídia na China é constantemente orientada pela questão da censura e interferência estatal (Latham, 2007; Ye; Zhao, 2023; Na, 2023). De fato, a produção de mídia na China tem tido relações nem sempre harmoniosas com o Estado desde pelo menos o lançamento do primeiro filme mudo chinês em 1905 (Zhu, 2019). No entanto, embora possa parecer apropriado reduzir as condições de contorno do cenário da cultura de massa da China à questão da censura estatal, é importante entender que tanto os elementos de intervenção direta pelos censores quanto a ação independente do mercado são fatores constitutivos da estrutura que molda as estruturas de censura na China (Latham, 2007).

Em 2013, o sistema de censura foi significativamente reformado pelo Governo Chinês, tornando-o mais centralizado e simplificado, embora ainda mantendo alguma descentralização do passado (Zhu, 2019). Com Xi Jinping à frente do PCCh em 2015, uma nova política geral de governança do Partido foi estabelecida chamada 'Os Quatro Abrangentes', que consiste em quatro princípios: (i) construir uma sociedade moderadamente próspera; (ii) fortalecer as reformas; (iii) governar a nação de acordo com a lei (Estado de Direito); e (iv) controle rigoroso do Partido (combate à corrupção) (Staiano, 2023, p. 31).

Finalmente, um fator estruturante importante na avaliação da eficácia dos mecanismos de censura na China é a demanda do consumidor. De acordo com Chen e Yang (2019), a demanda por conteúdo sensível e não censurado é baixa com taxas de crescimento fracas. Além disso, como observado também por Shen e Truex (2021), os próprios cidadãos chineses se autocensuram em relação a tópicos

políticos sensíveis, escolhendo expressar opiniões menos desfavoráveis sobre o regime político, pela simples falta de interesse no tópico. Os chineses também têm maior probabilidade de se autocensurar do que cidadãos de outros países que também estão sujeitos a algum grau de censura (Robinson; Tannenberg, 2021).

Vale ressaltar que a autocensura é o processo realizado por um sujeito social que, por iniciativa própria, decide se abster de expressar certas opiniões (Shen; Truex, 2021). Existem várias razões pelas quais uma instituição privada ou um indivíduo pode escolher se autocensurar em algum grau. Existem várias razões pelas quais uma instituição privada ou um indivíduo pode optar por se autocensurar, mas uma das mais pertinentes é a necessidade de conformidade com diretrizes normativas, sejam políticas, econômicas ou sociais (Sturges, 2008).

Essa dinâmica de autocontenção não é meramente uma imposição vertical, mas também se manifesta como resposta estratégica diante de pressões indiretas. No campo cultural, por exemplo, os órgãos estatais e os produtores de mídia doméstica enfrentam o desafio constante de atender tanto às diretrizes ideológicas do Partido quanto às preferências de um público cada vez mais exposto a mídias estrangeiras. Diante dessa demanda, torna-se comum que agentes culturais se antecipem aos limites formais da censura estatal, ajustando seus conteúdos para evitar sanções ou rejeição, seja por parte do Estado, ou seja por parte de um público que valoriza certas estéticas ou narrativas e está cada vez mais exigente. Nesse cenário, a autocensura funciona também como um mecanismo adaptativo frente à competição com produtos estrangeiros, às regulações estatais e às comunidades de fãs (*fandoms*) que se formam em torno dos conteúdos de mídia (Chen, 2017). Vale ressaltar que estes *fandoms* na China são extremamente organizadas e até sindicalizados, que devido a sua grande capacidade de mobilização, são constantemente monitorados pelo governo, mesmo que majoritariamente sejam propagadores e defensores de ideais patrióticos e nacionalistas (Zhuang et al, 2023; Liao et al, 2022; Zhang; Negus, 2020).

Em paralelo, o governo mantém um alto nível de regulamentação sobre a importação de conteúdo potencialmente subversivo (Na, 2023; Amar, 2020; Latham 2007), sendo a origem do conteúdo um fator predominante na rotulação de conteúdo subversivo. Por exemplo, conteúdo de origem japonesa tem sido

tradicionalmente considerado mais subversivo do que conteúdo sul-coreano neste contexto (Chen, 2017).

Como alternativa ao conteúdo sensível, tem havido esforços nos últimos anos para produzir conteúdo de mídia de alto investimento com conteúdo patriótico alinhado às diretrizes políticas e sociais promovidas pelo PCCh. Tal iniciativa tem mostrado algum grau de sucesso (Yang, 2023; Na, 2023), o que se alinha com os argumentos apresentados por Zhou (2021), Menechelli (2023), Camoça e Araujo (2021) e Jiang e Fung (2019), que apontam para os esforços do governo chinês de combater a influência estrangeira sobre a sua respectiva imagem através da exportação de mídia nacional para múltiplos países.

Paralelamente, o PCCh considera a educação da população como uma estratégia fundamental para alcançar a revitalização nacional. Para esse fim, promove sistematicamente nas escolas e universidades, bem como na mídia, novos conteúdos que envolvam a civilização chinesa, artes tradicionais, cultura revolucionária e as principais reformas legais promovidas pelo estado, transmitindo assim ideais de unidade nacional, soberania, segurança e cultura tradicional, reafirmando o papel estratégico da educação na consolidação do projeto de modernização do país (Xinhua, 2020). Essa dinâmica é melhor explorada no texto da 'Lei de Educação Patriótica da República Popular da China' [中华人民共和国爱国主义教育法] de 2023 (República Popular da China, 2023).

Ao lado das iniciativas educacionais, o governo chinês tem investido significativamente em cibersegurança, desenvolvendo cada vez mais aparatos técnicos robustos para combinar tecnologia com segurança nacional, bem como atualmente possui um aparato legal robusto que determina direitos e obrigações para provedores de internet, sites, bancos de dados, mídia e veículos de informação etc (Xu, 2024). O governo encoraja a disseminação ampla do pensamento de Xi Jinping para a nova era do país através do aparato tecnológico, por meio de plataformas digitais e mídias sociais, como WeChat, Sina Weibo e Bilibili, que são as plataformas de mídia social mais populares na China Continental (Sun; Zhao, 2021), programas de televisão, livros, mangás, jogos e outras expressões artísticas como veículos para promover os valores e ideais do Partido. O objetivo é integrar as tecnologias da informação e as indústrias culturais no projeto de construção de uma

sociedade socialista moderna, coesa e ideologicamente alinhada sob a liderança do PCCh (Congresso Nacional Popular da República Popular da China, 2023; 2025; República Popular da China, 2023).

No campo específico da Internet, o governo implementa medidas legais e educacionais para garantir o uso seguro e responsável das redes, especialmente no que se refere ao conteúdo sensível. A legislação chinesa proíbe estritamente a disseminação online de material que ameace a moral pública e a segurança. A Lei de Cibersegurança de 2016 é a ordenação básica que regula e controla as ações de indivíduos, empresas, negócios e organizações. Em seu artigo 12, estabelece que qualquer indivíduo ou organização no ciberespaço deve observar a ordem pública e respeitar a moralidade social em seu uso da web, proibindo o uso da Internet para propósitos ilícitos, como incitação à subversão ou separatismo, defesa do terrorismo, ódio étnico ou a disseminação de conteúdo violento e obsceno (República Popular da China, 2016; Huang, 2024; Xinhua, 2020; Congresso Nacional Popular da República Popular da China, 2023; 2025).

Com isto tudo em mente, é de fundamental importância reconhecer que, na China, o Estado e seus órgãos associados exercem uma presença significativamente mais incisiva na vida cotidiana dos cidadãos do que em outras sociedades, inclusive desde tempos anteriores à República Popular (Han, 2018; Schneider, 2018). Essa presença normativa é sustentada por um arcabouço jurídico que transforma as diretrizes de controle em exigências legais, e não meramente administrativas, mas que reforçam uma cidadania digital moldada por valores como civilidade, ordem e responsabilidade moral (Congresso Nacional Popular da República Popular da China, 2025; Xinhua, 2020; Cyberspace Administration of China, 2023).

O aparato legal chinês opera, assim, como uma via de mão dupla no controle informacional: ao mesmo tempo em que estabelece padrões normativos e educa continuamente os cidadãos sobre seus deveres cívicos e éticos, em consonância com a tradição confucionista de que “os ritos previnem a ação, e as leis punem os atos consumados”, também legitima sanções rigorosas contra aqueles que transgridem essas diretrizes, sejam elas de natureza social, financeira ou criminal (Sun; Zhao, 2021). Dessa forma, a governança digital na China se consolida como uma estratégia de moldagem comportamental e de preservação da ordem pública

sob o prisma de um modelo estatal moralizante e disciplinador (Han, 2018; Sun; Zhao, 2021; Na, 2023), mas que também é compreendido como protetivo, ou seja, que protege os interesses nacionais e a própria população, e a sua respectiva harmonia (Ye; Zhao, 2023; Na, 2023).

4. Políticas econômicas e clusters culturais

No presente capítulo, o foco será exclusivamente em mídias visuais, especificamente em games, cinema, animação e C-Drama por streaming, devido ao seu amplo alcance global e ao significativo apoio governamental que recebem na promoção do *soft power* chinês dentro do escopo da já citada indústria cultural tecnológica (Shan, 2014). Esse tipo de mídia têm um apelo de consumo e alcance inegável, consolidando-se como ferramentas eficazes na exportação cultural da China, particularmente em mercados internacionais. Em contrapartida, outros tipos de produções culturais acabam sendo mais fortemente controladas e restringidas pelo Estado, limitando seu potencial de exportação, e não gozam do mesmo incentivo governamental direcionado às mídias visuais da indústria cultural tecnológica (Shan, 2014; Fan; Feng, 2021; Na, 2023). A escolha, portanto, reflete a importância crescente das mídias visuais tecnológicas e da cultura pop como vetores estratégicos do *soft power*, em contraste com o impacto mais restrito e contingenciado de outras formas de expressão cultural.

Por outro lado, as mídias visuais da indústria cultural tecnológica e da cultura pop encontram outro denominador comum em política pública na China: os clusters culturais industriais. A política de clusters culturais na China tem sido uma estratégia essencial para o desenvolvimento das indústrias criativas, como animação, games e outros segmentos culturais estratégicos (Yamamoto, 2010; Wang, 2012; White; Xu, 2012; Fung; Erni, 2013; Si, 2016; Liu et al., 2022). Baseada no conceito de cluster econômico/industrial, a política visa concentrar empresas, instituições educacionais e outros atores interrelacionados em uma mesma área geográfica comum, promovendo colaboração, inovação e crescimento econômico (Mommas, 2004). Para o setor cultural, esses clusters são utilizados para renovar territórios urbanos, proteger práticas culturais locais, tematizar regiões como destinos turísticos e fomentar segmentos culturais estratégicos (Mommas, 2004; Yamamoto, 2010; Wang, 2012; White; Xu, 2012; Fung; Erni, 2013; Si, 2016; Liu et al., 2022). A criação

desses hubs culturais envolve subsídios financeiros, construção e fornecimento infraestrutura especializada e atração de empresas internacionais, promovendo a troca de *know-how* e capital humano (Yamamoto, 2010; Wang, 2012; White; Xu, 2012; Fung; Erni, 2013; Si, 2016; Liu et al., 2022).

Por conseguinte, a formação de clusters culturais, com empresas, estúdios, universidades e centros de pesquisa reunidos em regiões específicas, tem promovido inovação tecnológica e troca de conhecimento entre setores interligados, gerando um desenvolvimento comum (Shan, 2014; Si, 2016; Jiang; Fung, 2019). Essa política tem acelerado a integração de segmentos culturais e impulsionado o desenvolvimento de tecnologias e formas de entretenimento estratégicas para o soft power e a economia digital da China (Fan; Feng, 2021; Na, 2023). Contudo, apesar de representarem 4,07% do PIB em 2016 (Yang; Černevičiūtė, 2017), os clusters enfrentam desafios como desigualdade entre cidades, baixa inovação em muitos clusters, foco excessivo no mercado imobiliário, censura e dependência de capital externo (Wang, 2012; Fung; Erni, 2013). Ainda assim, sua relevância é evidente, com casos bem-sucedidos em cidades como Beijing, Xangai, Shenzhen, Chengdu, Guangzhou e Tianjin, que revolucionaram as suas respectivas economias.

Empresas das indústrias culturais digitais têm acesso facilitado a políticas estatais de apoio, como o "Plano de Popularização Offshore para Jogos Online Chineses Originais", o "Plano de Reforma e Desenvolvimento Cultural" e o "Plano de Desenvolvimento Cultural e Tecnológico", vigentes desde o 12º Plano Quinquenal, de 2011, e reforçados no atual 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Cultural (Conselho de Estado da República Popular da China, 2022). Todos estes planos buscam apoiar produtos culturais economicamente viáveis que tenham em mente a harmonização da cultura tradicional-contemporânea, valores nacionalistas e/ou valores morais mais específicos propostos nesses programas (Jiang; Fung, 2019). Ressaltando que esta ênfase foi mais fortalecida no atual 14º Plano Quinquenal (Conselho de Estado da República Popular da China, 2022).

Dessa forma, o governo chinês promove ativamente a economia digital como parte de seu plano de modernização econômica de longo prazo, mantendo ao mesmo tempo uma supervisão rigorosa para garantir que o setor se alinhe aos objetivos estatais (Conselho de Estado da República Popular da China, 2022; Cao, 2023; Na,

2023). Isso forma uma máquina de propaganda sofisticada e lucrativa, já que o sucesso comercial, a qualidade e a inovação tecnológica são fatores centrais impulsionadores desses programas (Shan, 2014; Jiang; Fung, 2019).

4.1. Indústria de animação

Desde 1990 as animações estadunidenses e japonesas têm obtido sucesso na China, com grandes propriedades intelectuais como Pokémon e o Estúdio Ghibli sendo referências de sucesso comercial no país para todas as idades, com a produção nacional não conseguindo se inserir de forma relevante neste mercado até então, pelo menos na televisão. Entretanto, movimentos robustos, tanto do setor privado como do Estado, têm sido feitos para conseguir amadurecer o discurso e aumentar a qualidade das produções de *donghuas*, que ainda eram majoritariamente infantis e educacionais, principalmente a partir de parcerias internacionais na segunda metade dos anos 2010 visando o streaming. Um exemplo inicial deste movimento foi filme da Netflix *Flavors of Youth* (肆式青), de 2018, co-produzido entre o estúdio chinês Haoliners Animation League e o estúdio japonês CoMix Wave Films, trazendo a valorização da paisagem chinesa em transformação e os novos desafios da juventude chinesa como a modernização e urbanização do país (Momchilova, 2019; Netflix, 2018).

A princípio, entre 1995 e 2005, o governo chinês buscou limitar a propagação deste estilo visual do anime japonês na China através do Projeto 5155, que buscava o incentivo e construção de estilos próprios autorais chineses e buscava censurar obras de quadrinhos e animações tanto nacionais quanto estrangeiras que não seguissem uma série de normativas rigorosas. Todavia, por questões de custo, pelo fracasso comercial da maioria das obras financiadas pelo projeto e pela insatisfação do público, que buscou utilizar esta simbologia 2D de forma crítica, o governo abandonou o projeto em 2005 (Saito, 2017).

Vale destacar que o amadurecimento e desenvolvimento tecno-comercial não foi somente de iniciativa dos estúdios, mas também do próprio Estado Chinês. No atual 14º Plano Quinquenal o governo propôs que, para melhorar a qualidade e a eficiência da indústria de animação, é essencial contar histórias culturais chinesas, o que amplificaria o processo de disseminação dos valores culturais e socialistas

centrais, visando fortalecer o vínculo espiritual do povo, especialmente dos jovens (Conselho de Estado da República Popular da China, 2022). O plano também enfatizou a criação de várias marcas de animação chinesa, atuando como catalisadores para promover o desenvolvimento da indústria de animação, sua imagem de mercado e licenciamento, incluindo órgãos de proteção de propriedade intelectual, como já citado, que historicamente tem sido fraco na China em aplicação, assim expandindo a cadeia da indústria de animação e aumentando o valor agregado de seus produtos, desenvolvendo-os para mercados de todos os grupos etários (Fan; Feng, 2021; Wei et al., 2023; Junzhe; Shuxian, 2024).

Inclui-se também a participação maior do mercado de animações para internet e *streaming* na China, que corrobora com a própria visão estratégica do Estado de que a internet se tornou central para o desenvolvimento econômico, moral e político da China, contribuindo significativamente para o PIB e fornecendo uma plataforma para novas indústrias como *e-commerce*, mídia social e finanças digitais (Fan; Feng, 2021; Na, 2023). Logo, o governo chinês promove ativamente a economia digital como parte de seu plano de longo prazo para modernização econômica, ao mesmo tempo em que mantém uma supervisão rigorosa para garantir que ela se alinhe com as metas do estado (Putri; Elias, 2022; Cao, 2023; Na, 2023; Nugroho, 2024).

4.2. C-Dramas (novelas chinesas)

Em meados dos anos 1980, os C-Dramas, focados em histórias tradicionais, especialmente dramas históricos que retratavam a cultura chinesa e narrativas de heróis nacionais, épicos e contos populares, buscavam atender a estas audiências. Logo, esses dramas encontraram uma recepção calorosa nos países e territórios asiáticos vizinhos, especialmente em regiões com uma presença significativa de comunidades chinesas, como Hong Kong, Taiwan e Sudeste Asiático, tornando-se uma forma de exportação cultural inicial que refletia o vasto patrimônio cultural e histórico da China, e sendo a primeira mídia de massa exportada pelo país (Meng, 2021; Yujie et al., 2022; Liu, 2024). No entanto, à medida que a indústria global de dramas evoluía, particularmente com o crescimento da popularidade dos K-Dramas sul-coreanos nos anos 2000, os C-Dramas enfrentaram dificuldades para manter sua competitividade no cenário internacional mesmo em seu nicho (Yujie et al., 2022; Liu, 2024).

Em resposta a essa concorrência crescente, o governo chinês, no início de 2013, implementou políticas de incentivo para impulsionar a exportação cultural, com os C-Dramas como um dos principais veículos de *soft power* (Liu, 2024). O apoio governamental incluiu a criação de zonas experimentais de exportação cultural e parcerias com plataformas de streaming internacionais (Liu, 2024), assemelhando-se à política já citada dos clusters culturais industriais já presentes em outros segmentos desde os anos 2000 como cinema, games e serviços de internet (Yamamoto, 2010; Wang, 2012; White; Xu, 2012; Fung; Erni, 2013; Si, 2016; Liu et al., 2022; Liu, 2024).

Essas medidas visavam fortalecer a presença da China no mercado global de entretenimento, capitalizando sobre o vasto conteúdo cultural do país e promovendo valores e estéticas que refletissem uma identidade cultural chinesa, marcando o início de uma nova fase na indústria, com um foco renovado na produção e na distribuição de C-Dramas voltados para uma audiência global (Araujo, 2021; Zhang, 2022; Yujie et al., 2022). Em resumo, a produção de dramas que fossem mais acessíveis a públicos estrangeiros, com temas e narrativas que pudessem ressoar com audiências internacionais, sem perder os elementos culturais característicos da China, passou a ser incentivada pelo Estado Chinês (Zhang, 2022; Putri; Elias, 2022; NRTA, 2022).

Vale destacar que os C-Dramas acabam não servindo apenas como entretenimento, mas também como um meio de educar e familiarizar audiências estrangeiras com a herança cultural chinesa, estendendo-se à popularização de costumes e valores chineses, despertando uma admiração e curiosidade pela cultura do país entre espectadores de diferentes origens (Meng, 2021; Zhang, 2022; Yujie et al., 2022; Putri; Elias, 2022), e reduzindo o certo temor que há da China (Araujo, 2021; Menechelli, 2023), e assim favorecendo o seu *soft power* (Zhang, 2022; Yujie et al., 2022; Putri; Elias, 2022).

Por outro lado, a exportação de dramas chineses têm se intensificado no contexto da Iniciativa “Belt and Road”, uma estratégia adotada pela China para promover a colaboração econômica e cultural com outros países (Zhang, 2022; Yujie et al., 2022; Putri; Elias, 2022). Esse impulso nas exportações responde a um excedente de produção local que não pode ser completamente absorvido pelo mercado

doméstico, o que levou à necessidade de expandir internacionalmente (Zhang, 2022; Yujie et al., 2022; Putri; Elias, 2022; Liu, 2024). Portanto, a Iniciativa Belt and Road atua como uma ponte facilitadora, promovendo o intercâmbio cultural ao mesmo tempo que atende aos objetivos econômicos de diversificação da exportação de produtos culturais como também a China intensificou os esforços para exportar conteúdos culturais, incluindo filmes e, principalmente, dramas de televisão, como parte de sua estratégia de integração e colaboração com outras nações (Araujo, 2021; Zhang, 2022; Yujie et al., 2022; Putri; Elias, 2022).

Podemos categorizar a política de promoção internacional dos C-Dramas em dois aspectos: (i) fortalecimento de streamings nacionais, em especial o iQIYI (Figura 8), Tencent Video, WeTV e YouKu, com alto grau de autonomia estratégica e financeira (Araujo, 2021; Zhang, 2022; Putri; Elias, 2022; Liu, 2024); (ii) e a parceira estratégia com streamings internacionais como Roku Viki, Holu e Netflix (Zhang, 2022; Putri; Elias, 2022; Liu, 2024). Isto torna o processo do C-Drama semelhante ao relatado na indústria de animação, na qual o produto cultural designado para o serviço de streaming possui mais autonomia criativa e econômica do que o produto designado para a televisão. Tudo isto cria um ecossistema de alta complexidade na relação hierárquica e de network entre as empresas de tecnologia, que são os maiores financiadores destas iniciativas de exportação, e o Estado Chinês, que também busca essa exportação cultural mas também busca a estabilidade social local e o controle de temas sensíveis internamente (Jiang; Fung, 2019; Nugroho, 2024).

A atuação conjunta do governo e das empresas visa revitalizar o interesse internacional pelos C-Dramas, ampliando seu alcance para além da diáspora chinesa e promovendo uma imagem mais moderna e diversa da cultura do país (Yujie et al., 2022; Zhang, 2022; Putri; Elias, 2022; Liu, 2024). Contudo, essa imagem ainda é segmentada: conteúdos como séries estrangeiras e produções LGBTQI+ são disponibilizados apenas nas versões internacionais de plataformas como iQIYI e Tencent Video, enquanto as versões chinesas mantêm rígido controle estatal, com forte presença de conteúdo político-partidário e restrições morais (Liu, 2024; Na, 2023). Essa lógica reflete o papel ativo do Estado na economia digital, seja por meio de fomento, regulação ou restrição, e não é exclusiva da China: países como a Turquia também aplicam políticas de nacionalização e controle moral

em seus streamings domésticos, mesmo incentivando a exportação de suas produções (Bulut, 2024).

4.3. Indústria de games

A indústria de games da China tem estado em franco crescimento desde os anos 2000, mas que se acelerou a partir do início dos anos 2010, quando ganhou planos de desenvolvimento pelo Estado Chinês e a relação entre o Estado e as empresas de games se tornaram igualmente mais entrelaçadas, interdependentes e complexas (Cheung; Fung, 2016; Fung, 2017; Jiang; Fung, 2019; Cai et al., 2023; Nugroho, 2024). Neste sentido, a indústria de games, junto com outras indústrias culturais tecnológicas, foi enquadrada como uma das indústrias consideradas estratégicas pelo Estado, sendo assim apoiada pelo governo através de diversas medidas diretas e indiretas principalmente por seu potencial econômico, cultural, político e de protecionismo industrial (Shan, 2014; Jiang; Fung, 2019).

A defesa da indústria nacional de jogos e a proteção da influência externa à juventude chinesa perpetrada pelo sucesso comercial inicial dos jogos sul-coreanos e estadunidenses também foi um dos motivos centrais do governo observar com atenção este setor, na qual a sua indústria doméstica de games estava pelo menos 10 anos atrasada tecnologicamente se comparada a estes países, assim reconhecendo a necessidade de intervenção direta na década passada (Jiang; Fung, 2019; Kim; Kang, 2019)

Já numa perspectiva cultural interna à China, a indústria de jogos é vista como um meio eficaz de promover o nacionalismo e fortalecer a identidade cultural chinesa. Muitos jogos produzidos na China são inspirados em histórias e mitologias tradicionais, criando uma conexão entre os jogadores e o patrimônio cultural do país (Jiang; Fung, 2019; Wang, 2023; Cai et al., 2023; Ke, 2023; Que et al., 2025). O governo tem utilizado a produção de jogos como uma ferramenta de promoção de narrativas que reforçam os valores patrióticos e sociais, buscando fortalecer o sentimento de pertencimento e coesão nacional, principalmente entre os jovens, que formam a maior parte do público consumidor de jogos (Jiang; Fung, 2019; Kim; Kang, 2019; Liboriussen; Martin, 2020; Wang, 2023). Entretanto, vale ressaltar que esta promoção nacionalista se dá de forma muito natural e empacotada num

produto cultural de alta qualidade, pelo menos no caso dos games, com um aumento da qualidade a partir de 2018 que será delimitada mais a diante.

Incentivada pelo Estado, a produção de jogos incorpora elementos da história, mitologia e tradições chinesas, criando produtos que não apenas entretêm, mas também reforçam a identidade cultural e o patriotismo entre os jogadores (Jiang; Fung, 2019; Liboriussen; Martin, 2020; Cai et al., 2023), na qual, se levado a um contexto global através da exportação de jogos, a China consegue projetar a sua cultura de forma atrativa e acessível, utilizando o entretenimento digital como um veículo para a construção de uma imagem positiva e para a ampliação de sua influência cultural (Jiang; Fung, 2019; Cai et al., 2023; Wang, 2023). Essa estratégia integra o esforço mais amplo de fortalecimento da presença chinesa no mercado internacional, posicionando a indústria de games como uma extensão de suas políticas de *soft power*, ao mesmo tempo que fomenta a competitividade global do país, mas de uma forma mais natural e não-artificial (Jinping, 2019; Jiang; Fung, 2019; Menechelli, 2023).

Portanto, para permanecerem no volumoso mercado chinês sem maiores complicações com os reguladores, as companhias de games da China buscam atender a estas demandas de apoio a cultura e valores nacionais e socialistas do Estado e dos órgãos reguladores, recebendo em contrapartida alívios na censura, apoios financeiros, participação em clusters culturais industriais e subsídios de impostos, inclusive com o Estado até mesmo tendo participação nestas empresas (Jiang; Fung, 2019; Nugroho, 2024). Neste sentido, a política de apoio chinês à indústria de games é puramente público-privada, mas com um forte direcionamento Estatal para um objetivo de longo prazo comum de competitividade internacional e manutenção da ordem social (Jiang; Fung, 2019).

Como exemplo da intervenção direta do Estado no setor de games, em 2018 o governo suspendeu a emissão de novas licenças e limitou os lançamentos em 2019 e 2020, como parte do "Plano de Prevenção e Controle Integrado da Miopia em Crianças e Adolescentes", que também impôs restrições ao tempo de jogo para menores (Sheng, 2019). Apesar do crescimento da receita do setor, a medida provocou um impacto significativo: milhares de pequenas e médias empresas, em sua maioria focadas em jogos mobile de baixa qualidade, defasados

tecnologicamente ou cópias de títulos estrangeiros, encerraram suas atividades: 9.705 em 2018 e 18.710 em 2019 (Dan, 2021). O que, na prática, funcionou como um filtro de mercado, desafogando os *marketplaces* chineses de jogos de baixa qualidade quando houve o retorno à normalidade nos licenciamentos, abrindo espaço para empresas mais tecnológicas e competitivas (Dan, 2021).

Este cenário de milhares de falências após 2018 acelerou a já histórica concentração de mercado, mas levou a uma extrema competitividade entre grandes estúdios. Em 2019, as 10 maiores empresas de games da China concentravam 96,63% do market share nacional (Dan, 2021). Historicamente, desde os anos 2000, já se desenhava uma tendência de contração da receita da produção nacional de games em poucas empresas, mesmo que naquela década mais da metade dos games consumidos na China eram importados ou pirateados (Cheung; Fung, 2016; Fung, 2017; Jiang; Fung, 2019), com a gigante Tencent tendo mais preponderância (Bao, 2022; Ke, 2023; Nugroho, 2024), que obteve um crescimento expressivo na segunda metade da década passada e despontou como a maior empresa de games do mundo em 6 anos, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Crescimento da receita da Tencent no mercado global (US\$ Milhões)

Fonte: Kim; Kang (2019)

Destaca-se também que, após o encerramento temporário de 2018, o apoio a cultura chinesa, valores morais presentes, nível tecnológico empregado e a

capacidade de exportação estavam entre os itens avaliados pelas agências estatais para a aprovação de um novo licenciamento de jogo. Com este novo cenário em mente, desde 2019, empresas como Tencent, NetEase e HoyoVerse passaram a desenvolver seus jogos já planejando-os para o público global e na forma como o país seria representado de forma mais contundente (Sheng, 2019; Bao, 2022; Cai et al.; 2023; Ke, 2023).

O fechamento de milhares de empresas pouco competitivas, aliado às restrições mais rígidas para licenciamento após 2019, impulsionou grandes e médias desenvolvedoras a investirem em tecnologia e elevar a qualidade de seus jogos. Isso permitiu que essas empresas ganhassem espaço tanto no mercado interno quanto no cenário internacional, inclusive com apoio governamental para títulos com potencial de exportação cultural, como é o caso do sucesso global *Genshin Impact*, da HoyoVerse (Sheng, 2019; Bao, 2022; Cai et al., 2023; Ke, 2023).

5. Considerações finais

Com cada uma das indústrias culturais citadas possuindo estratégias, políticas e restrições diferentes para o seu respectivo crescimento e promoção, a indústria cultural chinesa objetivamente inserida em um cenário de *soft power* (Zhou, 2021; Menechelli, 2023), busca alinhar-se com os objetivos de longo prazo definidos pelo Estado, em especial no de transformar a cultura tradicional e contemporânea chinesa em um produto de alta qualidade apreciável e facilmente encontrado e distribuído além da China (CGIGC, 2023; Menechelli, 2023; Jinping, 2019). Vale destacar que esta relação entre empresas e o Estado na autopromoção cultural não é exclusiva da China, mas já fora reinterpretada de diversas formas em outros países, principalmente Estados Unidos e Japão, variando somente na forma, seleções e direcionamento de tal relacionamento público-privado (Iwabuchi, 2015; Kokas, 2017; Menechelli, 2023).

O 14º Plano Quinquenal da China demonstra, através do seu plano cultural, um pilar fundamental para a indústria cultural chinesa. Ao estabelecer mecanismos políticos específicos, a China traça um caminho claro para o desenvolvimento de uma indústria cultural que irradia, tanto interna quanto internacionalmente, os valores promovidos pelo Partido Comunista Chinês, alinhados ao pensamento de Xi Jinping e à perspectiva social atual (Conselho de Estado da República Popular da China,

2022). Portanto, visa-se fortalecer um padrão cultural robusto, que também gere prosperidade à nação ao convertê-lo em um produto cultural de alta qualidade e também exportável, gerando prosperidade ao país, em especial nas cidades envolvidas nestas produções.

Destaca-se, por fim, que a evolução da indústria cultural chinesa nas últimas décadas foi possível por conta da transformação rápida de um modelo centralizado e propagandístico para outro onde a orientação de mercado. O foco no desenvolvimento econômico nacional com alto grau de autonomia somado ao recente incentivo à priorização da representatividade cultural tradicional chinesa, permitiram ao país se posicionar como um player importante neste ecossistema produtivo, financeiro e de influência global, procurando desde a década dos anos 2010 em afirmar e reafirmar seus signos representativos, configurando-se, desta forma, em uma política pública inédita de *soft power* internacional e doméstico.

Referências

ARAUJO, Mayara. IQIYI e a televisão chinesa: uma reflexão sobre as plataformas de streaming sob demanda para além do ocidente. **Revista Geminis**, São Carlos, v. 12, n. 3, p. 151-168, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.53450/2179-1465.RG.2021v12i3p151-168>. Acesso em: 14 abr. 2025.

AMAR, Nathanel. Navigating and circumventing (self) censorship in the Chinese music scene. **China Perspectives**, n. 2020/2, p. 25–33, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.10107>. Acesso em: 29 abr. 2025.

BAO, Weilong. Current situation and development of trend of Chinese mobile game development. In: **Proceedings of the 2022 2nd International Conference on Enterprise Management and Economic Development (ICEMED 2022)**, jul. 2022. Amsterdã: Atlantis Press, 2022. p. 460-466. Disponível em: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220603.075>. Acesso em: 6 maio 2025.

BULUT, Ergin. Globally connected, nationally restrained: platform ambiguities and censorship in Turkey's drama production. **International Journal of Cultural Studies**, v. 0, n. 0, p. 1-17, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/13678779241254541>. Acesso em: 6 maio 2025.

CAI, Xiaomin; CHEN, Yidi; MAO, Yuhan; CAI, Liang. A study on online game *Genshin Impact* and the dissemination of Chinese culture. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION, 2023, Singapore. **Proceedings [...] Singapura: Springer Nature Singapore, 2023. p. 460-470.** Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-99-2449-3_40. Acesso em: 6 maio 2025.

CAMOÇA, Alana; ARAUJO, Mayara. Desocidentalizando a imagem sobre a China: um olhar sobre o contrafluxo midiático chinês no Brasil. **Intus-Legere Historia**, v. 15, n. 1, p. 186–204, 2021. Disponível em: <http://intushistoria.uai.cl/index.php/intushistoria/article/view/421>. Acesso em: 26 abr. 2025.

CAO, Qing. State developmentalism and the Chinese leadership: ideology, cultural heritage, and self-reinvention. In: BĚRZIŇA-ČERENKOVA, Una Aleksandra (ed.). **Discourse, rhetoric and shifting political behaviour in China**. Abingdon: Taylor & Francis, 2023. p. 27-48. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003413448-4/state-developmentalism-chinese-leadership-qing-cao>. Acesso em: 18 mar. 2025.

CGIGC. 夯实“中国游戏”内容底座, 铸就传统文化新容器 [Reforçar a base de conteúdo dos 'Jogos Chineses' e criar um novo contêiner para a cultura tradicional]. **CGIGC**, 2023. Disponível em: <https://www.cgigc.com.cn/details.html?id=08dc0049-988e-4410-8769-2fa476f43eb9&tp=news>. Acesso em: 2 jun. 2025.

CHEN, Lu. **Chinese fans of Japanese and Korean pop culture: nationalistic narratives and international fandom**. Oxfordshire: Routledge, 2017.

CHEN, Yuyu; YANG, David Y. The impact of media censorship: 1984 or Brave New World?. **American Economic Review**, v. 109, n. 6, p. 2294–2332, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1257/aer.20171765>. Acesso em: 8 abr. 2025.

CHEUNG, Carlos K. F.; FUNG, Anthony. Globalizing the Chinese online game industry: from incubation and hybridization to structural expansion in the past two decades. In: FUNG, Anthony (ed.). **Global game industries and cultural policy. Palgrave Global Media Policy and Business**. London: Palgrave Macmillan, Cham, 2016. p. 71-90. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-40760-9_5. Acesso em: 6 maio 2025.

CONGRESSO NACIONAL POPULAR DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. Xi stresses advancing high-quality development of internet and information technology sector. **Congresso Nacional Popular da República Popular da China**, 17 jul. 2023. Disponível em: http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/2023-07/17/c_903226.htm. Acesso em: 15 maio 2025.

CONGRESSO NACIONAL POPULAR DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. 推动法治宣传教育全面发展 [Promovendo o desenvolvimento abrangente da educação jurídica]. **Congresso Nacional Popular da República Popular da China**, 11 fev. 2025. Disponível em: http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202502/t20250211_442771.html. Acesso em: 22 maio 2025.

CONSELHO DE ESTADO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》 [O Escritório Geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e o Escritório Geral do Conselho de Estado publicaram o '14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Cultural']. **Gov.cn**, Beijing, 16 ago. 2022. Disponível em: https://www.gov.cn/zhengce/2022-08/16/content_5705612.htm. Acesso em: 12 abr. 2025.

CYBERSPACE ADMINISTRATION OF CHINA. 奋楫中流绘新篇——习近平总书记指引网络安全工作述评 [Trabalhando arduamente para criar um novo capítulo – Comentários do Secretário-Geral Xi Jinping sobre o trabalho de cibersegurança]. **Cyberspace Administration of China**, 10 set. 2023. Disponível em: https://www.cac.gov.cn/2023-09/10/c_1695939263461097.htm. Acesso em: 27 jun. 2025.

DAN, Yuping. Impacts on the Chinese video game industry during the COVID-19 pandemic. In: **Proceedings of 2021 3rd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2021)**, 2021. Amsterdã: Atlantis Press, 2021. p. 3347-3350. Disponível em: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211209.544>. Acesso em: 6 maio 2025.

EGGLI, Mirjam; HASMATH, Reza. Thought reform, re-education and the politics of language and discourse in China. In: BĚRZIŇA-ČERENKOVA, Una Aleksandra (ed.). **Discourse, rhetoric and shifting political behaviour in China**. Abingdon: Taylor & Francis, 2023. p. 6-23.

FAN, Kuo-Kuang; FENG, Ting-Ting. Sustainable development strategy of Chinese animation industry. **Sustainability**, v. 13, e7235, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su13137235>. Acesso em: 26 maio 2025.

FERREIRA, Julio César Valente; REGIS, Rafael Dirques David; GONÇALVES, Paula; DINIZ, Gabriela Rodrigues; TAVARES, Vitor Pedro da Silva Castelo. VTuber concept review: The new frontier of virtual entertainment. In: SYMPOSIUM ON VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY, 24., 2022, Natal. **Proceedings** [...]. Natal: ACM Digital Library, 2022. p. 83-96. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3604479.3604523>. Acesso em: 27 jun. 2025.

FRANGVILLE, Vanessa; KELLNER, Thierry; PONJAER, Frederik. (eds.). **National identity and millennials in Northeast Asia: power and contestations in the digital age**. Abingdon: Taylor & Francis, 2023.

FUNG, Anthony Y. H.; ERNI, John Nguyet. Cultural clusters and cultural industries in China. **Inter-Asia Cultural Studies**, v. 14, n. 4, p. 644-656, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14649373.2013.831207>. Acesso em: 20 maio 2025.

FUNG, Anthony. The impact of the rise of mobile games on the creativity and structure of the games industry in China. In: JIN, Dal Yong (ed.). **Mobile gaming in Asia. Mobile Communication in Asia: Local Insights, Global Implications**. Dordrecht: Springer, 2017. p. 91-103. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-94-024-0826-3_6. Acesso em: 6 maio 2025.

GALLELLI, Beatrice. Jingshen: a governmental keyword in 21st century China. In: BĚRZIŇA-ĀERENKOVA, Una Aleksandra (ed.). **Discourse, rhetoric and shifting political behaviour in China**. Abingdon: Taylor & Francis, 2023. p. 70-90.

HAN, Rongbin. **Contesting cyberspace in China: Online expression and authoritarian resilience**. Nova Iorque: Columbia University Press, 2018.

HU, Huilin. **The development of the cultural industry in China: theories, policies, and strategies**. Singapura: Springer Nature Singapore, 2022.

HUANG, Huikang. **China's diplomacy and international law**. Singapura: Springer Nature, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-981-97-1968-6>. Acesso em: 5 maio 2025.

IWABUCHI, Koichi. Pop-culture diplomacy in Japan: Soft power, nation branding and the question of 'international cultural exchange'. In: **The International Journal of Cultural Policy**. Routledge, 2015. p. 419-432. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1042469>. Acesso em: 5 maio 2025.

JIANG, Qiaolei; FUNG, Anthony. Games with a continuum: globalization, regionalization, and the nation-state in the development of China's online game industry. **Games and Culture**, v. 14, n. 7-8, p. 801-824, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1555412017737636>. Acesso em: 3 abr. 2025.

JINPING, Xi. Intensificar o poder branco cultural da China. In: **Governança da China I**. São Paulo: Contraponto; Foreign Language Press, 2019. p. 194-197.

JUNZHE, Wang; SHUXIAN, Xin. Research on the development trend and evolution of the Chinese animation industry. **Journal of Humanities and Social Sciences Studies**, v. 6, n. 6, p. 63-73, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.32996/jhsss.2024.6.6.7>. Acesso em: 21 mar. 2025.

KE, Zhong. Marketing of games – take Genshin Impact for example. **BCP Business & Management**, v. 38, p. 2442-2448, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.4118>. Acesso em: 6 maio 2025.

KIM, Jun Youn; KANG, Song Hee. Windows of opportunity, capability and catch-up: the Chinese game industry. **Journal of Contemporary Asia**, v. 51, n. 1, p. 132-156, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1656761>. Acesso em: 6 maio 2025.

KOKAS, Aynne. **Hollywood made in China**. Berkeley: University of California Press, 2017

LAMS, Lutgard. The red triangle of the Chinese people, the Chinese nation and the Communist Party of China: meaning generation in speeches of the Chinese fifth generation leadership. In: BĚRZIŇA-ĀERENKOVA, Una Aleksandra (ed.). **Discourse, rhetoric and shifting political behaviour in China**. Abingdon: Taylor & Francis, 2023. p. 49-69.

LATHAM, Kevin. **Pop Culture China! Media, Arts, and Lifestyle**. 2007. Santa Barbara: ABC-CLIO.

LI, Lei-Lei. Understanding Chinese animation industry: The nexus of media, geography and policy. **Creative Industries Journal**, v. 3, n. 3, p. 189–205, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1386/cij.3.3.189_1 . Acesso em: 27 jun. 2025.

LIAO, Xining; KOO, Alex Zhi-Xiong; ROJAS, Hernando. Fandom nationalism in China: the effects of idol adoration and online fan community engagement. **Chinese Journal of Communication**, v. 15, n. 4, p. 558-581, 2022. <https://doi.org/10.1080/17544750.2022.2088587>. Acesso em: 16 maio 2025.

LIBORIUSSEN, Bjarke; MARTIN, Paul. Honour of Kings as Chinese popular heritage: contesting authorized history in a mobile game. **China Information**, v. 34, n. 3, p. 319-341, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0920203X20908120>. Acesso em: 16 maio 2025.

LIU, Jiamin; FANG, Yongheng; CHI, Yihan. Evolution of innovation networks in industrial clusters and multidimensional proximity: a case of Chinese cultural clusters. **Heliyon**, v. 8, n. 10, e10805, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10805>. Acesso em: 7 jun. 2025.

LIU, Zhaoxi. The deterritorialization of China pop: a pilot study on the global presence of Chinese streaming services. **Online Media and Global Communication**, v. 3, n. 2, p. 181-212, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/omgc-2023-0054>. Acesso em: 30 maio 2025.

MACDONALD, Sean. **Animation in China: History, Aesthetics, Media**. Abingdon: Routledge, 2016.

MENECELLI, Paulo. **Diplomacia Cultural Chinesa; Instrumentos da estratégia de inserção internacional da China no século XXI**. Porto Alegre: Editora Zuk, 2023.

MENG, Yantong. Intercultural communication of “The Untamed” overseas. In: **Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2021)**, 2021. Amsterdã: Atlantis Press, 2021. p. 772-776. Disponível em: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclahd-21/125964844>. DOI: 10.2991/assehr.k.211120.140. Acesso em: 25 abr. 2025.

MOMCHILOVA, Maria. Cultural differences in Chinese animation and Japanese anime. **Rhetoric and Communications Journal**, n. 41, p. 57-70, 2019. Disponível em: <https://rhetoric.bg/cultural-differences-in-chinese-animation-and-japanese-anime>. Acesso em: 30 abr. 2025.

MOMMAAS, Hans. Cultural clusters and the post-industrial city: Towards the remapping of urban cultural policy. **Urban studies**, v. 41, n. 3, p. 507-532, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/0042098042000178663>. Acesso em: 29 set. 2024.

NA, Yuqi. **The Chinese internet: political economy and digital discourse**. Abingdon: Taylor & Francis, 2023.

NETFLIX. **Shiki Oriori: o sabor da juventude**. 2018. Disponível em: <https://www.netflix.com/br/title/80234491>. Acesso em: 6 maio 2025.

NIKKEI ASIA. Transcript: President Xi Jinping's report to China's 2022 party congress. **Nikkei Asia**, 2022. Disponível em: <https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-party-congress/Transcript-President-Xi-Jinping-s-report-to-China-s-2022-party-congress/>. Acesso em: 25 mar. 2025.

NRTA. 国产影视剧加快走出去 [Produções nacionais de cinema e televisão aceleram sua expansão internacional]. **National Radio and Television Administration (NRTA)**, abr. 2022. Disponível em: https://www.nrta.gov.cn/art/2022/4/13/art_3731_60070.html. Acesso em: 17 abr. 2025.

NUGROHO, Bayu Fajar. The nexus between state and corporate: China-Tencent 'forced collaboration' in governing game industry. **Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)**, v. 6, n. 1, p. 47-56, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21505>. Acesso em: 6 maio 2025.

ONWUEGBUZIE, Anthony J.; FRELS, Rebecca. **7 steps to a comprehensive literature review: a multimodal and cultural approach**. London: SAGE Publications, 2016.

PUTRI, Nadhira Alia; ELIAS, Rangga Aditya. Implementation of China's cultural policy through TV drama as public diplomacy practice. In: **Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management**, set. 2022, Johor Bahru, Malaysia. Johor Bahru: IEOM Society International, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.46254/AP03.20220361>. Acesso em: 10 abr. 2025.

REGIS, Rafael Dirques David. Análise do impacto econômico, da expansão de popularidade e das novas tecnologias do fenômeno Vtuber. **Arquivos do CMD**, v. 9, n. 2, p. 29–55, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/cmd.v9i2.47638>. Acesso em: 4 jun. 2025.

REGIS, Rafael; TAVARES, Vitor Pedro; FERREIRA, Julio Cesar. VTubers and pandemic in China: a new dimension of technological cultural production. **Revista Memorare**, v. 10, n. 2, p. 3-28, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.59306/memorare.v10e220233-28>. Acesso em: 28 maio 2025.

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. 中华人民共和国网络安全法 [**Lei de Cibersegurança da República Popular da China**] (Lei nº 53). 2016. Disponível em: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001605.htm. Acesso em: 6 maio 2025.

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. 中华人民共和国爱国主义教育 [**Lei de Educação Patriótica da República Popular da China**]. 2023. Disponível em: http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202310/t20231024_432535.html. Acesso em: 6 maio 2025.

ROBINSON, Darrel; TANNENBERG, Marcus. Self-censorship of regime support in authoritarian states: evidence from list experiments in China. **Research & Politics**, v. 6, n. 3, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2053168019856449>. Acesso em: 11 abr. 2025.

SAITO, Asako P. Moe and internet memes: the resistance and accommodation of Japanese popular culture in China. **Cultural Studies Review**, v. 23, n. 1, p. 136-150, 2017. Disponível em: <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.819103860270407>. Acesso em: 6 maio 2025.

SCHNEIDER, Florian. **China's digital nationalism**. Oxford: Oxford University Press, 2018.

SI, Si. A report on Beijing's cultural and creative industries media clusters. **Global Media and China**, v. 1, n. 4, p. 412-421, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2059436417692073>. Acesso em: 6 maio 2025.

SHAN, Shi-lian. Chinese cultural policy and the cultural industries. **City, Culture and Society**, v. 5, n. 3, p. 115-121, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2014.07.004>. Acesso em: 22 mar. 2025.

SHEN, Xiaoxiao; TRUEX, Rory. In search of self-censorship. **British Journal of Political Science**, v. 51, n. 4, p. 1672–1684, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0007123419000735>. Acesso em: 15 abr. 2025.

SHENG, Jiahui. **Winter is still: an analysis of the Chinese game industry**. 2019. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Estudos da Ásia-Pacífico) – College of Arts and Sciences, University of San Francisco, San Francisco, EUA. Disponível em: <https://repository.usfca.edu/capstone/897>. Acesso em: 6 maio 2025.

STAIANO, Maria Francesca. **Chinese law and its international projection: building a community with a shared future for mankind**. Singapura: Springer Nature, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-981-19-9578-1>. Acesso em: 5 jun. 2025.

SUN, Taiyi; ZHAO, Quansheng. Delegated censorship: the dynamic, layered, and multistage information control regime in China. **Politics & Society**, v. 50, n. 2, p. 191-221, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/00323292211013181>. Acesso em: 19 abr. 2025.

STURGES, Paul. Save police time, beat yourself up. In: **Proceedings of 16th BOBCATSSS Symposium**, 2008, Zadar, Croatia. Zadar: [s.n.], 2008. p. 256-265. Disponível em: <https://doi.org/10.18452/1307>. Acesso em: 27 maio 2025.

VLASSIS, Antonios. Soft power, global governance of cultural industries and rising powers: the case of China. **International Journal of Cultural Policy**, v. 22, n. 4, p. 481-496, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10286632.2014.1002487>. Acesso em: 16 abr. 2025.

WANG, June. Evolution of cultural clusters in China: comparative study of Beijing and Shanghai. **Architectoni.ca**, n. 2, p. 148-159, 2012. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3759154>. DOI: 10.5618/arch.2012.v1.n2.6. Acesso em: 6 maio 2025.

WANG, Xingwei. Chinese games and cultural dissemination: a case study of “Genshin Impact”. **Communications in Humanities Research**, v. 8, p. 19-30, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.54254/2753-7064/8/20230947>. Acesso em: 6 maio 2025.

WEI, Yuan; PERUMAL, Vimala; SITHARAN, Roopesh. Analysis of Chinese animation movies and its impact on cultural identity. In: **Proceedings of the 2nd International Conference on Creative Multimedia 2022**, 2023, [s.l.]. Amsterdã: Atlantis Press, 2023. p. 222-234. Disponível em: https://doi.org/10.2991/978-2-494069-57-2_24. Acesso em: 1 abr. 2025.

WHITE, Andrew; XU, Sujing. A critique of China's cultural policy and the development of its cultural and creative industries: the case of Shanghai. **Cultural Trends**, v. 21, n. 3, p. 249-257, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09548963.2012.698558>. Acesso em: 6 maio 2025.

XINHUA. 国产电影海外票房超百万元将获国家奖励 [Filmes nacionais com bilheteria internacional superior a um milhão de yuans receberão prêmios nacionais]. **Xinhuanet**, mar. 2016. Disponível em: http://www.xinhuanet.com//politics/2016-03/16/c_1118353034.htm. Acesso em: 24 abr. 2025.

XINHUA. 习近平:国家网络安全工作要坚持网络安全为人民、网络安全靠人民 [Xi Jinping: O trabalho de cibersegurança nacional deve seguir o princípio de que a cibersegurança é para o povo e depende do povo]. **Xinhuanet**, 18 nov. 2020. Disponível em: http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-11/18/c_1126756747.htm. Acesso em: 3 abr. 2025.

XU, Lu. **Chinese legal reforms**. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/377568003_Chinese_Legal_Reforms_Transformations_in_a_Decade. DOI: <https://doi.org/10.1163/9789004537125>. Acesso em: 6 maio 2025.

YANG, Jianfei; ČERNEVIČIŪTĒ, Jūratē. Cultural and creative industries (CCI) and sustainable development: China's cultural industries clusters. **Entrepreneurship and Sustainability Issues**, v. 5, n. 2, p. 231-242, 2017. Disponível em: <https://hal.science/hal-01705746/>. DOI: 10.9770/jesi.2017.5.2. Acesso em: 23 abr. 2025.

YANG, Xiao. The “Wolf Warrior Cycle”: Chinese blockbusters in the age of the Belt and Road Initiative. **The China Quarterly**, p. 1–15, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0305741023000693>. Acesso em: 20 abr. 2025.

YAMAMOTO, Kenta. The agglomeration structure of the animation industry in East Asia: a case study of Tokyo, Seoul and the Shanghai region. **The Science Reports of the Tohoku University. 7th Series, Geography**, v. 57, n. 1/2, p. 43-61, 2010. Faculty of Science, Tohoku University. Disponível em: <https://tohoku.repo.nii.ac.jp/records/11739>. Acesso em: 13 maio 2025.

YE, WeiMing; ZHAO, Luming. "I know it's sensitive": internet censorship, recoding, and the sensitive word culture in China. **Discourse, Context & Media**, v. 51, p. 100666, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2022.100666>. Acesso em: 18 abr. 2025.

YUJIE, Zhang; YASIN, Megat Al Imran; ALSAGOFF, Syed Agil Bin Shekh; HOON, Ang Lay. A semiotic analysis of Chinese export online TV dramas based on the Fiske's TV culture theory. **Linguistics and Culture Review**, v. 6, supl. 2, p. 560-575, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS2.2198>. Acesso em: 6 maio 2025.

ZHANG, Qian; NEGUS, Keith. East Asian pop music idol production and the emergence of data fandom in China. **International Journal of Cultural Studies**, v. 23, n. 4, p. 493-511, 2020. <https://doi.org/10.1177/1367877920904064>. Acesso em: 14 maio 2025.

ZHANG, Shanshan. Exploring how Chinese TV dramas reach global audiences via Viki in the transnational flow of TV content. **Journal of Transcultural Communication**, v. 2, n. 1, p. 69-89, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/jtc-2022-0014>. Acesso em: 17 abr. 2025.

ZHOU, Tianyong. Soft power and the Chinese civilization. In: ZHOU, Tianyong (org.). **China's renaissance: global strategies in 21st century. Research Series on the Chinese Dream and China's Development Path**. Singapura: Springer, 2021. p. 141-155. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-16-2293-9_9. Acesso em: 14 maio 2025.

ZHU, Xiaoxi. **A neoliberalizing Chinese cinema: political economy of the Chinese film industry in post-WTO China**. 2019. Tese (Doutorado em Media and Communications) – Department of Media and Communications, The London School of Economics and Political Science, London, UK. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21953/lse.00004044>. Acesso em: 9 abr. 2025.

ZHU, Yanling. **Media power and its control in contemporary China: the digital regulatory regime, national identity, and global communication**. Singapura: Springer Nature Singapore, 2023.

ZHUANG, Yuyi; HUANG, Songge; CHEN, Chao. Idolizing the nation: Chinese fandom nationalism through the Fangirl Expedition. **Chinese Journal of Communication**, v. 16, n. 1, p. 53-72, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17544750.2022.2108861>. Acesso em: 9 abr. 2025.